

4、Plant Physiology: NMT 发现硼通过 IAA 极性运输促根过渡区碱化缓解铝毒，为耐铝功能分析提供关键数据

通讯作者：佛山科学技术学院 喻敏

所用 NMT 设备：IAA 工作站

为了研究极性生长素运输是否参与了豌豆根过渡区表面碱化的调控，使用 NMT 技术测定了豌豆根尖中 IAA 的净流速。IAA 净外排速率的曲线与沿根轴的 pH 曲线相似。净 IAA 外排速率在距离根冠交界处 600~1500 μm 之间达到峰值，在 +B 植物中 900 μm 处检测到最高的外排速率，在 -B 植物中 1200 μm 处检测到最高的外排速率（图 1A）。B 缺乏显著抑制了分生组织和根过渡区 IAA 的净外排。Al 胁迫 3 h 对 -B 和 +B 植株的 IAA 净外排也有明显的抑制作用，这种抑制作用主要发生在根部过渡区（图 1A）。Al 胁迫后，在分生组织和过渡区，-B 植物的 IAA 净外排速率低于 +B 植物。这表明 Al 毒抑制了根过渡区 IAA 的外排，而 B 缺乏则抑制了分生组织和过渡区 IAA 的外排。B 缓解了 Al 毒作用下 Al 诱导的过渡带 IAA 外排减少。

扫码查看本文详细报道